

Шаблон Журналу доступу до дослідницьких даних (Access Log Template)

Журнали ведуться в електронній або друкованій формі, зберігаються у БДПУ під відповідальністю НДЧ та ІТ-фахівців. Складаються з двох частин:

9.4.1. Журнал запитів і рішень щодо доступу

№	Дата подання	Заявник (ПІБ, афіліяція)	Проєкт / код теми	Рівень даних (внутрішні/конфіденційні/дуже чутливі)	Мета використання	Рішення (Погоджено / Відмовлено)	Підпис керівника проєкту	Підпис НДЧ	Підпис етичного комітету (за потреби)
---	--------------	--------------------------	-------------------	---	-------------------	----------------------------------	--------------------------	------------	---------------------------------------

1

2

9.4.2. Журнал використання даних (Audit Log)

№	Дата і час	Користувач (ПІБ)	Дії (перегляд / завантаження / редагування / інше)	Опис набору даних	Технічні засоби (середовище, сервер, VPN)	Обсяг використаних даних	Примітки / інциденти	Підпис відповідальної особи
---	------------	------------------	--	-------------------	---	--------------------------	----------------------	-----------------------------

1

2